

SEJARAH BERDIRINYA PURA PENATARAN AGUNG DI KLUNGKUNG

**I Gusti Made Warsika
FKUB Kabupaten Klungkung**

Abstrak

Pura Penataran Agung merupakan salah satu Pura Kahyangan Jagat yang berada di kota Semarapura. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji sejarah berdirinya Pura yang didasarkan atas catatan dan wawancara tokoh. Berdasarkan kajian diketahui bahwa Pura Penataran Agung didirikan oleh Raja Dewa Agung Putra ke III pasca runtuh kerajaan Mengwi pada tahun 1891. Pura ini dibangun sebagai pengayangan Pura Penataran Agung di Besakih karena pentingnya suasana di perbatasan antara Klungkung dan Karangasem.

Kata kunci : Pura Penataran Agung, Klungkung, sejarah

Abstract

Penataran Agung Temple is one of the Jagat Jagat Temples located in the city of Semarapura. This paper aims to examine the history of the temple's establishment based on notes and interviews of figures. Based on the study, it is known that the Penataran Agung Temple was founded by Raja Dewa Agung Putra III after the collapse of the Mengwi kingdom in 1891. This temple was built as a hedge for the Penataran Agung Temple in Besakih due to the precarious atmosphere on the border between Klungkung and Karangasem.

Keywords : Pura Penataran Agung, Klungkung, history

Pendahuluan

Setelah melintasi waktu yang agak panjang lebih kurang 9 tahun akhirnya Pura Penataran Agung Klungkung memasuki tahap akhir penyelesaian dengan ditandai dilakukannya Upacara Ngenteg Linggih lan Mendem Pedagingan. Hal ini merupakan momen yang amat penting dari sebuah upaya yang memakan waktu cukup lama baik material, spiritual, moral, serta berbagai tantangan yang ada. Akhirnya dengan komitmen yang kuat dan teguh kita dapat mewujudkannya. Hal ini amat membahagiakan kita semua masyarakat umat sedesa pakraman Semarapura dan tak ketinggalan pula para tokoh pengelingsir yang tak sedikit sumbangannya di dalam segala hal berkenaan dengan pembangunan ini.

Sebagaimana semua kita telah maklum bahwa kita sekarang telah berada di Era Google atau RI.4.0 (Revolusi Industri ke 4) atau yang lebih populer

dengan istilah Jaman Milenia. Dengan munculnya Era RI.4.0 (Revolusi Industri ke 4) ini maka secara nyata suka atau tidak suka dimana-mana kita menyaksikan dan mengalami kerapuhan etika dan moral masyarakat yang di gerus oleh efek samping RI.4.0 (Revolusi Industri ke 4) ini seperti materialisme konsumerisme serta fulgarisme. Fenomena ini akan terus berjalan laksana air bah yang sulit dibendung yang menyebabkan nilai-nilai spiritual semakin memudar pemahamannya. Memang banyak para ahli menyatakan bahwa suatu budaya bilamana tidak dilakukan transformasi atau perubahan sesuai dengan tuntutan jaman maka budaya itu akan memangsa pendukungnya sendiri oleh karena itu hal ini perlu disikapi dengan arif agar tidak dikemudian hari kita bisa kehilangan jati diri atau identitas budaya.

Tanda-tanda yang menakutkan dari Era RI.4.0 di mata sebagian orang di dunia

adalah berkurangnya penggunaan tenaga kerja, penyebabnya adalah otomatisasi oleh robot, pemanfaatan dan pengolahan data dan penerapan aplikasi kecerdasan buatan pada berbagai bidang industri khususnya industri manufaktur, jasa dan transportasi. Hp misalnya hampir sebagian besar masyarakat memiliki dan menggunakannya, ada di kantongnya, di tasnya, namun sayang banyak penggunanya tidak secerdas barang miliknya. Salah satu cara dan upaya kita menyikapi fenomena ini tiada lain adalah dengan menyeimbangkan pemahaman dan penerapan tiga kerangka ajaran Agama Hindu yakni Tatwa, Susila, dan Upacara dimana saat sekarang terlalu berat kepada penerapan Upacara yang tidak komunikatif dengan generasi penerus kita dan bahkan dianggap mengganggu etos kerja dan melemahkan daya saing karena upacara ini biasanya memakan waktu yang lama biaya besar dan tenaga yang banyak bahkan ada kecenderungan gengsi dan jor – joran. Mestinya kita harus lebih menekankan penerapan jnana untuk mencerdaskan umat. Mengapa kita tidak mempunyai kemauan untuk menyederhanakan upacara ini yang amat rumit dan ruwet demikian keluhan banyak pihak. Mari kita renungkan bersama semoga tulisan ini ada manfaatnya.

Purana

Purana adalah kelompok Kitab Sastra yang berisikan tentang ajaran agama, filsafat, sejarah, sosiologi, dan bermacam pengetahuan lainnya yang usianya sudah sangat tua (Ciwa Purana, Gede Oka Sanjaya) kitab ini berisikan topik-topik utama tentang proses penciptaan, pengertian para Manu, masa pemerintahan seorang manu sejarah dan silsilah Raja-raja besar. Dalam kontek keseluruhannya Pura mewakili berbagai fase dan aspek kehidupan dalam berbagai era dan jaman.

Kata Purana dalam Bahasa berasal dari kata Pura dan Ana. Pura artinya tempat suci, ana artinya ada, jadi

Purana adalah adanya tempat suci yang dimaksud adalah kapan tempat suci itu ada dan bagaimana sejarah keberadaan Pura tersebut. Kita Purana dapat dibagi dua yaitu maha Purana dan Upa Purana, adapun penjelasannya sbb:

1. Maha Purana adalah Purana yang besar seperti Siwa Purana, Brahma Purana, Wisnu Purana.
2. Upa Purana adalah Purana yang kecil dan lebih sederhana seperti Purana Pura Kawitan, Panti dan Pedharma (Siwa Purana, Gede Oka Sanjaya).

Pura dan Fungsinya

Menurut keyakinan umat Hindu di Bali Pura atau Kahyangan mempunyai tujuan dan fungsi sebagai tempat suci untuk menghubungkan diri dengan para leluhur atau kawitan atau para Dewa dan Bhatara Bhatari atau Sang Hyang Widhi Wasa serta dengan segala prabawanya (manifestasinya). Untuk memohon anugrahnya. Pura juga berarti dan berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan-kegiatan sosial dan pendidikan yang berhubungan dengan agama untuk terciptanya kesucian dan ketenangan, maka dari itu Pura pasti dibangun di suatu tempat yang terpilih secara khusus, bukan saja berdasarkan perhitungan-perhitungan sekala namun juga secara niskala atau gaib.

Pura atau kahyangan bagi umat Hindu di Bali dapat dibedakan menjadi dua kelompok antaranya :

A. Pura atau Kahyangan Khusus

Yang dimaksud dengan Pura atau Kahyangan Khusus adalah untuk kelompok keturunan yang wadahnya lazim disebut “WARGA” yaitu tempat suci untuk memuja roh kawitan atau leluhur yang sudah disucikan yang dianggap berjasa dan sudah berstatus bhatara bhatari. Diantaranya Pura Panti maupun Pura Pedharman.

B. Pura atau Kahyangan Umum

Pura atau Kahyangan Umum ialah tempat suci untuk memuja dan mengagungkan kebesaran Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) dalam berbagai prabawanya yang dapat dibagi menjadi dua golongan besar seperti Pura atau Kahyangan Tiga Desa atau Pura Penyungsungan kesatuan masyarakat hukum adat dan pura atau kahyangan Penyungsungan Jagat.

Pura Kahyangan Jagat ialah pura atau Kahyangan Agung terutama yang ada pada delapan penjuru mata angin diantaranya:

1. Pura Lempuyang untuk memuja Dewa Iswara
2. Pura Andakasa untuk memuja Bhatara Brahma
3. Pura Batukaru sebagai tempat memuja Bhatara Mahadewa
4. Pura Batur sebagai tempat memuja Bhatara Wisnu
5. Pura Goa Lawah tempat memuja Bhatara Maheswara
6. Pura Uluwatu adalah sebagai pemujaan terhadap Dewa Rudra.
7. Pura Pengelengan atau Pura Pucak Mangu memuja Dewa Sangkara
8. Pura Besakih untuk memuja Bhatara Sambu atau Bhatara Siwa

Selain daripada itu yang termasuk dalam Pura Kahyangan Umum ada juga yang bersifat profesi atau sagina seperti Pura Melanting dan juga Pura Rambut Siwi.

Sejarah Berdirinya Pura Penataran Agung Di Klungkung

Sejarah bukanlah asumsi, kocap, sapunika minab, namun sejarah adalah kajian akademik data ilmiah dan arkeologi atau benda-benda peninggalan di jamannya. Berbeda dengan babad. Babad

menurut para ahli adalah sebuah catatan yang kacau yang bercampur aduk dengan dongeng dan fantasi karena penulisannya sekian abad dari obyek peristiwa sudah barang tentu ingatannya telah tergerus oleh jaman dan waktu.

Keberadaan dan tahun berdirinya pura ini adalah tidak bisa dilepaskan dengan perkembangan dan eskalasi politik yang menimpa raja-raja di Bali Selatan terutama pasca perang Kusamba pada Mei 1849 sebagai kelanjutan dari perang Buleleng dengan ambruknya benteng Jagaraga. Mengapa disebut keadaan di Bali Selatan, karena Bali Utara telah dikuasai oleh Belanda dimana Buleleng dan Jembrana telah menjadi taklukannya, yang sebelumnya adalah merupakan wilayah kerajaan Karangasem. Maka dari itu didirikanlah Kantor Residen Bali dan Lombok sebagai pijakan untuk merambah Bali dan Lombok secara keseluruhan.

Sehubungan dengan itu, raja-raja di Bali Selatan keadaannya saling cakar yang berakibat melemahkan dirinya masing-masing. Contohnya kerajaan Payangan pagi-pagi telah ditamatkan riwayatnya dari pentas politik oleh Raja Gianyar. Dimana rajanya adalah menantu dari Raja Bangli dibunuh secara kejam. Raja Bangli terus menerus selama ± 40 tahun dalam keadaan perang dengan Gianyar. Gabungan kerajaan Klungkung, Badung, dan Tabanan melibas dan menghancurkan kerajaan Mengwi, kerajaan Klungkung dibantu Kerajaan Bangli menganeksasi kerajaan Gianyar.

Celaknya konflik-konflik ini semuanya mengundang kekuatan Belanda untuk meneguhkan kepentingannya. Seperti Raja Bangli dalam hal melawan Gianyar mohon bantuan kepada Belanda. Gianyar yang dikoroyok oleh Bangli dan Klungkung mohon agar kerajaannya diperintah langsung oleh raja Belanda. Badung diperintah oleh tiga orang Raja yakni I Gusti Made Pemecutan di puri Pemecutan sudah tua dan sakit-sakitan, I Gusti Gede Denpasar di Puri Denpasar masih amat muda dan pecandu madat dan I

Gusti Gede Ngurah Kesiman di puri Kesiman dia adalah seorang sosok Raja yang sehat fisik dan mental serta cerdas. Tokoh inilah yang tampil paling berpengaruh di Badung. Karena yang dua terdahulu tidak diandal untuk mengurus negeri. Raja ini minta bantuan senjata kepada Belanda untuk menyerang Klungkung. Penyebabnya adalah ketersinggungan Raja Badung terhadap Raja Klungkung karena setiap surat-surat Dewa Agung di Klungkung yang dikirim kepada Gubernur Jenderal di Batavia selalu mengaku sesuhunan Bali dan Lombok. Hal ini sebenarnya tidak pernah diakui oleh semua raja-raja Bali dan Lombok kecuali yang ada hubungannya dengan ritual di Pura Besakih. Namun bukan sebagai power politik atau komando kekuasaan. Senyatanya Dewa Agung di Klungkung tidak pernah mampu mewujudkan penghormatan raja-raja Bali dan Lombok di dalam riil politik. Raja Klungkung Dewa Agung Istri Balemas minta bantuan kapal-kapal Belanda untuk menyeberangkan pasukan Klungkung dalam rangka menyerang kerajaan Lombok. Untungnya semua permintaan ini tidak dipenuhi oleh Belanda, karena lebih memilih sebagai pengamat tanpa mencampuri urusan yang pelik dari raja-raja Bali dan Lombok. Walaupun demikian Belanda jadi tahu dan paham dengan keadaan dan kelemahan maupun kekuatan semua raja-raja di Bali dan Lombok yang tidak memiliki seorang pemimpin yang berpengaruh dan memiliki kepribadian yang kuat untuk mempersatukannya seperti kerajaan Bali dahulu yang berpusat di Gelgel. Dalam hal ini Belanda tinggal menunggu waktu yang tepat mengintervensi konflik di Bali dan Lombok karena kitalah yang mengundang kekuatannya untuk hadir jadi jika Belanda dikatakan sebagai penghasut dan pengadu domba kita rasanya perlu dipertanyakan, karena bilamana kita berbicara proses politik dan kekuasaan seperti pemeo yang mengatakan mana ada makan siang yang gratis.

Demikian karut marutnya perpolitikan raja-raja di Bali selatan maka pada tanggal 20 Juni 1891 runtuhlah kerajaan Mengwi oleh serbuan pasukan gabungan kerajaan Klungkung Badung dan Tabanan. Wilayah kerajaan Mengwi dipukang-pukang di sebelah barat dikuasai oleh Tabanan, di selatan oleh Badung dan di sebelah Timur dikuasai oleh Klungkung. Atas prahara ini raja Karangasem I Gusti Gede Jelantik bersurat kepada Raja Badung I Gusti Gede Ngurah Kesiman menanyakan kenapa Badung dan Tabanan bersekutu meruntuhkan Kerajaan Mengwi. Jawaban dari raja Badung kepada Raja Karangasem bahwa semua kejadian ini adalah atas desakan dan restu dari Raja Dewa Agung Putra ke III di Klungkung. Terkait dengan jawaban ini I Gusti Gede Jelantik menjadi naik darah karena merasa satu leluhur dengan raja Mengwi. Dia bertekad untuk menegakkan kembali kerajaan Mengwi dan melibas Klungkung. Dia mempersiapkan pasukan yang amat besar jumlahnya dengan dibantu pula oleh pasukan dari Lombok. Pada saat proses persiapannya hal ini diketahui oleh Residen Bali dan Lombok bernama M.C Dannenbargh. Dan dia buru-buru datang ke Lombok menemui Raja di sana yang bernama Ratu Agung Agung Ngurah Gede Karangasem sebagai atasan dari raja Karangasem. Dengan berbagai alasan dan argumentasinya M.C Dannenbargh membujuk Raja Selaparang agar mengurungkan niatnya memerangi Klungkung. Sarannya diterima dengan baik oleh Raja Selaparang di Lombok dan segera memerintahkan kepada raja bawahannya I Gusti Gede Jelantik untuk membatalkan semua rencana serangannya terhadap Klungkung. Maka dari itu selamatlah Klungkung dari ancaman kemusnahan.

Sampai disini dapat disimpulkan sementara bahwa kerajaan Klungkung tiga kali berhasil diselamatkan oleh Belanda yakni dua kali pada jaman pemerintahan Dewa Agung Istri Bali Mas dan sekali di jaman pemerintahan Dewa Agung Putra ke III.

Walaupun sudah mendapatkan perintah dari Raja Selaparang kepada I Gusti Gede Jelantik agar membatalkan niatnya memerangi Klungkung, namun dia sudah terlanjur merasa dibuat tidak enak rasa oleh Raja Klungkung, maka dia akan balas agar Raja Klungkung juga jadi pusing tujuh keliling. Menurut I Gusti Gede Jelantik Dewa Agung Putra ke III sebenarnya tidak pantas ikut meruntuhkan kerajaan Mengwi karena permaisuri Raja Klungkung adalah adik raja Mengwi. Selanjutnya I Gusti Gede Jelantik menutup rapat semua perbatasannya dengan kerajaan Klungkung disertai perintah agar semua pelintas batas rakyat Klungkung dibunuh dan Klungkungpun berbuat yang sama dan ini menandai dimulainya perang lokal di perbatasan dari masing-masing prajurit kedua kerajaan yang memakan korban tidak sedikit terutama bagi rakyat sipil yang bengkung tidak mau tahu apa yang terjadi di tingkat elit kedatonnya. Mereka tanpa takut datang juga bersembahyang ke Pura Besakih walaupun dengan resiko terbunuh di perbatasan. Sikap ini tiada lain dimotivasi dan dipengaruhi oleh ajaran yang terdapat dalam pustaka suci Bhagawadgita Bab III Sloka II ada memuat kalimat yang berbunyi sebagai berikut:

*deven bhavayata nena
te deva bhavayantu vah
parasparam bhavayantah
sreyah param avapayatha*

Artinya :

Dengan ini kamu memelihara para Deva dan dengan ini pula para Deva memelihara dirimu, jadi dengan saling memelihara satu sama lain, kamu akan mencapai kebaikan yang maha tinggi.

Berbareng dengan waktu runtuhnya kerajaan Mengwi Raja Klungkung Dewa Agung Putra Ke III sebenarnya juga merupakan raja Gianyar. Beliau berhasil menaklukkan dan menggabungkan kerajaan Gianyar dengan Klungkung pada bulan Juli tahun 1883, dan rajanya bernama

Dewa Manggis ke VII di tawan dan dipenjarakan di Puri Satria Kawan.

Berkenaan dengan ini maka dengan diam-diam I Gusti Gede Jelantik memulangkan semua punggawa dan bekas pejabat Gianyar yang lolos dari pembantaian prajurit Klungkung dan meminta perlindungan di Karangasem. Kepulangan pejabat ini dibekali sejumlah pasukan yang cukup memadai dengan perintah pertama bunuh semua orang-orang Klungkung dan Bangli yang jadi pejabat di Gianyar, Kedua, kobarkan kebencian dan pembontakan rakyat terhadap Dewa Agung Putra ke III dan Bangli. Memang konsep dan perintah I Gusti Gede Jelantik ini cukup ampuh dan berhasil dimana Gianyar lepas dari cengkaman Klungkung kecuali Banjarangkan karena Putra Mahkota Gianyar kurang berminat untuk merebutnya. Kembali kepada keadaan dan suasana di sepanjang perbatasan Klungkung dan Karangasem Dewa Agung Putra ke III merasa amat prihatin saking banyaknya orang-orang Sipil yang tidak tahu apa-apa menjadi korban perang yang tidak pernah mereka mengerti. Sehubungan dengan itu Raja mengeluarkan perintah ketat dan melarang rakyatnya menjadi pelintas batas baik sebagai pengalau maupun bersembahyang ke pura Besakih. Untuk itulah beliau mendirikan semacam miniatur Pura Besakih di Klungkung antaranya Pura Penataran Agung, Pura Manik Mas dan Pura Andakasa di Glogor desa Pikat, sebagai duplikat dan pengayangan masyarakat Klungkung di ketiga pura tersebut, karena ke tiga pura tersebut berada di wilayah kerajaan Karangasem. Pura Penataran Agung dibangun dengan mengambil lokasi di dalam Pura Puseh dan Bale Agung untuk memuja Ida Sang Hyang Widhi Wasa dalam parabawanya sebagai Bhatara Siwa dan Bhatara Sambu menurut Raja Purana Besakih ada menyebutkan bahwa Pura Penataran Agung ini adalah juga tempat pesamuaning Bhatara Kabeh atau tempat berkumpulnya Bhatara Bhatari semua dengan segala perwujudannya. Dengan demikian semua umat yang

bersembahyang ke Parhyangan ini sama artinya telah bersembahyang kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa.

Pura ini diempon oleh 14 banjar sedesa Pakraman Semarapura dimana Angga Puri Agung sebagai pengelangnya. Pura Penataran Agung ini menjadi lebih istimewa lagi gaung dan kedudukannya di Bali ketika dilakukannya prawartaka Pura Besakih oleh Raja-Raja Asta Negara pada tahun 1937 yang dihadiri oleh Gubernur Jendral Charda Van Stakenburg Stakhouer Pura ini diputuskan dan ditetapkan sebagai tempat mererepan Bhatara Kabeh setiap lunga mekekobok ke Segara Klotok, dimana sebelumnya belum pernah terjadi.

Dewa Agung Putra ke III tidak ada membangun Pura Dalem Puri karena sudah ada Pura Dalem Agung sebagai tempat pengayangan Pura Dalem Puri. Pura Dalem Agung sudah ada jauh kurang lebih dua abad sebelumnya ketika Dewa Agung Made I Raja Klungkung ke II memerintah kerajaan pada tahun 1722 sampai 1736. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana sosok raja ini silahkan membaca kekawin Partayana. Pada jamannya seorang kawi raja mempersembahkan sebuah karya sastra kekawin yang memuja dan memuji rajanya ketika Sang Raja melakukan perjalanan Tirta Yatra ke tempat-tempat suci pada tahun 1729.

Pura Penataran Agung Tertimpa Kepancabayan

Sub judul diatas artinya adalah lima jenis bencana yang oleh masyarakat Bali dipercaya dan diyakini adanya keseimbangan magis yang terlanggar antaranya :

Gempa dahsyat yang menghancurkan bangunan, banjir bandang, amuk massa munculnya lulut besi berwarna hitam di sebuah Pura atau pekarangan rumah dan terakhir kebakaran hebat. Semua jenis bencana ini oleh masyarakat harus disikapi baik secara sekala maupun niskala. Pada tanggal 30 Juli 2009 sekitar pukul 15.30

wita Pura Penataran Agung ini terbakar yang menghancurkan hamper semua pelinggih yang ada mengingat bahan-bahan dari pura ini memang amat mudah terbakar seperti ijuk dan kayu penyebabnya berdasarkan informasi di TKP bahwa sore itu ada beberapa kerumunan anak-anak yang melakukan pembakaran sampah daun rambutan di belakang pura. Api menjadi membesar dikarenakan adanya tiupan angin yang amat kencang. Penduduk sekitar menjadi amat kebingungan dan tidak berdaya berbuat untuk memadamkan api mengingat jenis bangunannya amat tinggi seperti meru. Begitu pula dengan datangnya pertolongan dari Dinas pemadam kebakaran baik dari Pemda Klungkung yang dibantu pula oleh Gianyar, Karangasem dan Pemerintah Kodya juga tidak mampu memadamkan api yang kobarannya semakin membesar. Ini disebabkan oleh karena lokasi pura dikelilingi oleh pemukiman penduduk padat yang tidak memungkinkan pertolongan mencapai lokasi kebakaran dan selang milik pemadam kebakaran tidak mampu menjangkau TKP.

Cuma sayang peristiwa ini yang menimbulkan kerugian materi yang amat besar begitu pula yang secara niskala tidak bisa dihitung yang kaitannya menyangkut upacara mengembalikan keseimbangan magis yang terlanggar yang menelan biaya milyaran tidak pernah diusut tuntas, dibiarkan begitu saja menguap bahkan polisipun tidak proaktif terhadap bencana ini sungguh-sungguh hal yang amat disayangkan.

Pembangunan Kembali Pura Penataran Agung

Sehubungan dengan terjadinya bencana kebakaran yang menimpa pura ini yang hanya mengisahkan pondasi-pondasinya saja maka pada tahun 2009 Pengeling beserta partisipan mengundang hadir di Pendopo Puri Agung untuk menyikapi rencana pembangunan kembali Pura Penataran Agung ini. Tampak hadir

disitu para tokoh-tokoh seperti politisi, birokrat, akademisi dan para tokoh adat serta para sepuh. Bila melihat sosok-sosok yang hadir disitu masyarakat merasa sangat optimis bahwa pembangunan kembali Pura Penataran Agung akan cepat bisa terselesaikan. Namun sayang entah apa penyebabnya masyarakat menjadi bertanya-tanya karena proses pelaksanaan pembangunan kembali pura ini sangat tertatih-tatih dan tersendat hingga memakan waktu hampir 9 tahun lebih. Walaupun demikian dalam penantian yang panjang akhirnya masyarakat Semarapura menjadi terpuaskan karena pembangunan pura ini telah dapat dituntaskan dengan ciri diselenggarakannya upacara Pemlaspas Agung dan Ngenteg Linggih yang manut dengan tuntunan sastra agama.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Menilik dari namanya Pura Penataran Agung ini didirikan oleh Raja Dewa Agung Putra ke III untuk kepentingan masyarakat Klungkung.
2. Pura ini diempon dan disungung oleh 14 banjar dan setiap enam bulan sekali bergiliran ngaturang piodal, dengan jatu dari Pengeling.

Demikian sekelumit informasi tentang Pura Penataran Agung dalam segala keterbatasan tak lupa kami mohon maaf dan oleh karenanya kami mohon

kepada semua pihak melakukan koreksi dan memberikan masukan bagi kesempurnaan penulisan ini.

Daftar Pustaka

- Agung, Ida Anak Agung Gde. 1989. *Bali Pada Abad XIX*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Warsika. 2017. **Bali Kuno Runtuhnya Kerajaan Majapahit dan Pengaruhnya Terhadap Bali**. Denpasar : Pustaka Bali Post
- Warsika. 1998 *Pedharman Tidak Harus di Besakih*. Dalam harian Bali Post 16 September 1998
- Subandi. 1981. *Pura Kawitan/Pedharman dan Penyungungan Jagat*. Denpasar : Guna Agung
- Anandakusuma, Sri Rsi. 1974. *Cerita Tentang Orang Bali dan Pura Besakih. Laporan Penelitian*. Klungkung : Satya Hindu Dharma Indonesia
- Purwita, 1978 *Beberapa Pura di Bali yang menarik Wisatawan oleh Proyek Sasana Budaya Bali*, Denpasar
- Creese, H.M. 2004. *Women of the Kakawin World: marriage and sexuality in the Indic Courts of Java and Bali*. Armonk, New York: M. E. Sharpe
- Suantoro P. 2002. *Dari Buku ke Buku Sambung Menyambung Menjadi Satu*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia).